

RECTIFICATIE

In mijn artikel „Uitbreiden van de steekproef” in het mei-nummer schreef ik per abuis op blz. 208, 13e regel v.o.: „(meer dan) 3 fouten”; te lezen ware „meer dan 3 fouten”.

M. Vermaas